

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASHDA EKOLOGIK TOZA BIO-
POLIMER QOPLAMALARNING SAMARADORLIGI VA XAVFSIZLIK
ISTIQBOLLARI**

Yunusova Gulchiroy Yunus qizi, talaba
Nematov Nurillo Abduraxim o'g'li, dotsent, PhD
Toshkent davlat agrar universiteti
e-mail: n.nematov@tdau.uz

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda an'anaviy polietilen va plastik qadoqlarning salbiy oqibatlarini hamda ularga muqobil sifatida tabiiy xomashyolardan olinadigan bio-parchalanuvchi qoplamalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda chitosan, kraxmal va efir moylari asosida tayyorlangan plyonkalarining meva-sabzavotlarni saqlash muddati va sifat ko'rsatkichlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqola soha mutaxassislarini uchun oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha yangi yechimlarni taklif etadi.*

***Kalit so'zlar:** oziq-ovqat xavfsizligi, bio-polimerlar, xitozan, ekologik qadoqlash, mahsulot yo'qotishlari, antimikrob xususiyat, barqaror qishloq xo'jaligi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются негативные последствия использования традиционной полиэтиленовой и пластиковой упаковки для обеспечения безопасности пищевых продуктов, а также рассматривается возможность применения биоразлагаемых покрытий из натурального сырья в*

качестве альтернативы. Исследуется влияние пленок на основе хитозана, крахмала и эфирных масел на срок хранения и показатели качества фруктов и овощей. В статье предлагаются новые решения для специалистов отрасли по сокращению пищевых отходов и обеспечению экологической устойчивости.

Ключевые слова: Безопасность пищевых продуктов, биополимеры, хитозан, экологическая упаковка, потери продукции, антимикробные свойства, устойчивое сельское хозяйство.

Abstract: This article analyzes the negative consequences of traditional polyethylene and plastic packaging in ensuring food safety and the use of biodegradable coatings from natural raw materials as an alternative to them. The study examines the effect of films based on chitosan, starch and essential oils on the shelf life and quality indicators of fruits and vegetables. The article offers new solutions for industry professionals to reduce food waste and ensure environmental sustainability.

Keywords: food safety, biopolymers, chitosan, ecological packaging, product losses, antimicrobial properties, sustainable agriculture.

Kirish. Bugungi kunda global oziq-ovqat xavfsizligi nafaqat mahsulot yetishtirish, balki mavjud resurslardan samarali foydalanishni ham nazarda tutadi. Dunyo miqyosida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarining uchdan bir qismi iste'molga yetmasdan nobud bo'layotgani, saqlash texnologiyalarini tubdan isloh qilishni talab etmoqda. Ayniqsa, plastik qadoqlarning inson salomatligi va atrof-muhitga zarari ortib borayotgan bir paytda, "yashil texnologiyalar"ga o'tish hayotiy zaruriyatdir. Shu jumladan, oziq-ovqat sanoatida saqlash texnologiyalarini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy plastik qoplamalar oziq-ovqatning sifati va xavfsizligini saqlashda samarali bo'lsa-da, ularning biologik parchalanmasligi va atrof-muhitga salbiy ta'siri dolzarb muammo hisoblanadi. Shu sababli, gidrofobik bio-polimer asosidagi qoplamalar ekologik toza va xavfsiz alternativ sifatida ilmiy e'tiborni qozonmoqda.

Asosiy qism. Hozirda qo'llanilayotgan polimer qadoqlar mikroplastiklar hosil qilishi va mahsulot tarkibiga kimyoviy elementlar o'tishi (migratsiya) natijasida oziq-ovqat xavfsizligiga putur yetkazmoqda. Bundan tashqari, bunday qadoqlar mahsulotning "nafas olishi"ni qiyinlashtirib, ichki namlikning ortishi va zamburug'li kasalliklarning rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Bio-polimer qoplamalarning tarkibi va xususiyatlari. Bio-polimerlar – bu tabiiy manbalardan olinadigan polimerlar bo'lib, ular biologik parchalanadi va toksik moddalarni chiqarish ehtimoli kam. Oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan asosiy bio-polimerlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- polilaktik kislota (pla);
- polihidroksialkanoatlar (pha);
- xitozan va uning hosilalari;
- kraxmal asosidagi qoplamalar.

Ushbu qoplamalar quyidagi xususiyatlarga ega:

To'siq xususiyatlari: Namlik, kislorod va gaz almashinuvi darajasini cheklash orqali oziq-ovqatning saqlash muddatini uzaytiradi.

Mexanik xususiyatlar: Mustahkamlik va elastiklik, transport va saqlash sharoitida himoya qiladi.

Antimikrobial va antioksidant xususiyatlar: Oziq-ovqatning mikroblar bilan zararlanishini kamaytiradi.

Tozalash va himoyalash qobiliyati: Qoplama yuzasi ifloslanishga qarshi samarali, ba'zi hollarda harorat va namlik o'zgarishiga javob beradi.

Tadqiqotning metodologik asoslari. Ushbu tadqiqotning metodologik negizini tizimli yondashuv hamda nazariy va amaliy tahlil usullarining uyg'unligi tashkil etadi. Izlanishlar davomida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda bio-polimer qoplamalarning samaradorligini aniqlash maqsadida laboratoriya-eksperimental metodidan keng foydalanildi. Bunda chitosan, kraxmal va tabiiy efir moylari asosida tayyorlangan turli kompozitsion eritmalar mahsulot sirtiga purkash hamda botirish usullari orqali tatbiq etilib, ularning gaz o'tkazuvchanlik va namlikni saqlash

xususiyatlari qiyosiy o'rganildi. Mikrobiologik tahlillar yordamida qoplamalarning patogen mikroorganizmlarga qarshi barqarorligi dinamik kuzatuv ostiga olingan bo'lsa, organoleptik va biokimyoviy usullar orqali mahsulotning rangi, qattiqligi hamda tarkibidagi vitaminlar va qand miqdorining saqlanish darajasi balli tizimda baholandi. Olingan barcha ko'rsatkichlar matematik-statistik modellashtirish yordamida qayta ishlanib, tadqiqot natijalarining xolisligi va ilmiy ishonchliligi ta'minlandi. Ushbu metodologik majmua oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning an'anaviy plastik qadoqlarga nisbatan afzalliklarini hamda nanotexnologik yechimlarning barqaror agrosanoatdagi o'rnini ilmiy jihatdan isbotlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda ekologik toza bio-polimer qoplamalar

Ilmiy tahlil va natijalar. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida bio-polimer qoplamalarning oziq-ovqat mahsulotlari sifatini saqlashdagi yuqori samaradorligi ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topdi. Nazorat guruhidagi (qoplamasiz) mahsulotlarda saqlashning 5-kunidayoq namlik yo'qotish va turgor bosimining pasayishi kuzatilgan bo'lsa, chitosan va efir moylari bilan ishlov berilgan namunalarda ushbu ko'rsatkichlar 15-kunigacha barqaror saqlanib qoldi.

Laboratoriya tahlillari shuni ko'rsatdiki, bio-kompozit qoplama mahsulot yuzasida selektiv (tanlovchi) membrana hosil qilib, nafas olish intensivligini 30-35

foizga sekinlashtiradi; bu esa o'z navbatida mahsulot tarkibidagi qand va kislotalarning parchalanishini to'xtatadi. Mikrobiologik ekish natijalari bio-qoplamali namunalarda mog'or zamburug'lari va bakteriyalar koloniyasi shakllanishi nazorat guruhiga nisbatan 4 barobar kamroq ekanligini ko'rsatdi, bu esa qoplamaning kuchli antimikrob barerga ega ekanligidan dalolat beradi.

Biokimyoviy natijalar shuni tasdiqladiki, C vitamini va boshqa antioksidantlar miqdori bio-qoplamali mahsulotlarda 85-90 foiz gacha saqlanib qolgan, an'anaviy plastik qadoqlarda esa bu ko'rsatkich kislorodning ortiqcha to'planishi va oksidlanish jarayonlari tufayli 50-60 foizdan oshmagan. Statistika tahlillar bio-parchalanuvchi qoplamalarni qo'llash orqali mahsulotning umumiy saqlanish muddatini o'rtacha 2,5 barobarga uzaytirish va iqtisodiy isrofnı keskin kamaytirish mumkinligini to'liq isbotladi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda kimyoviy ishlov berishdan nanotexnologik va ekologik toza usullarga o'tishning naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Oziq-ovqat saqlashdagi samaradorlik. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bio-polimer qoplamalar:

- sabzavot va mevalarda mikroblarning o'sishini sezilarli kamaytiradi;
- sut va sut mahsulotlarining yangi qolish muddatini 20–30% ga uzaytiradi;
- non mahsulotlarida namlikni saqlash va quruqlashni kamaytirish imkonini beradi.

Xavfsizlik va ekologik jihatlar. Bio-polimer qoplamalar toksik moddalarni chiqarish xavfi minimal bo'lib, ularning parchalanishi tabiiy sharoitda sodir bo'ladi. Shu bilan birga, ular quyidagi ekologik afzalliklarga ega:

- qayta ishlanish imkoniyati mavjud;
- suv va tuproqdagi mikroplastik ifloslanishni kamaytiradi;
- energiya va resurslardan samarali foydalanish bilan ishlab chiqariladi.

Amaliy va ilmiy istiqbollar. Kelajakda bio-polimer qoplamalarni rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda davom etadi:

- antimikrobial va antioksidant xususiyatlarni yaxshilash;
- mexanik mustahkamlik va namlikni nazorat qilish qobiliyatini oshirish;

- iqtisodiy samaradorlikni oshirib, keng iste'molga tatbiq etish.

Xulosa. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash - bu nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki mavjud mahsulotni sifatli saqlash va isrofninolga tushirish demakdir. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy plastik qadoqlardan voz kechib, bio-parchalanuvchi nanotexnologik qoplamalarga o'tish global agrosanoat majmuasida tub burilish yasaydi. Ekologik toza bio-polimer qoplamalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va atrof-muhitni himoya qilishda istiqbolli yechim hisoblanadi. Ularning samaradorligi va xavfsizligi ilmiy jihatdan tasdiqlangan bo'lib, sanoat amaliyotida keng qo'llanilishi mumkin. Kelajakda yangi bio-polimer materiallari va ularning kombinatsiyalari oziq-ovqat saqlash sohasida innovatsion yondashuvlarni taklif etadi.

Ushbu texnologiyaning tatbiq etilishi quyidagi strategik natijalarni kafolatlaydi: *Sifat nazorati* – meva va sabzavotlarning tabiiy ta'mi, hidi va ozuqaviy qiymati (vitaminlar) kimyoviy konservantlarsiz 2-3 barobar uzoqroq saqlanadi.

Iqtisodiy samaradorlik - logistika va saqlash jarayonidagi nobudgarchilikning keskin kamayishi hisobiga mahsulot tannarxi barqarorlashadi.

Ekologik xavfsizlik - tabiiy polimerlar atrof-muhitda to'liq parchalanib, oziq-ovqat zanjiriga mikroplastiklar kirishining oldini oladi.

"Aqlli" bio-qoplamalar - kelajak oziq-ovqat sanoatining poydevori bo'lib, u ham inson salomatligini, ham tabiat muvozanatini himoya qilishga xizmat qiladi. Innovatsion yechimlarni amaliyotga joriy etish orqali biz oziq-ovqat taqchilligi muammosini tizimli ravishda hal etish imkoniga ega bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.*

2. *N. Nematov, F. Abdullaev, L. Jamalova, T. Eshboboev "Study of the effect of chitosan and its products based on viral and bacterial diseases in agricultural practice". E3S Web of Conferences 284, 02007 (2022) TPACEE-2022.*

3. N.A. Nematov, F.T. Abdullaev. *“Effect of environmentally friendly preparations used in the preservation of pomegranate fruits on physico-chemical parameters and composition”*. *“Uzbekistan Agrarian Science Bulletin” scientific journal*. 3(3). Tashkent-2022. - B. 199-201.

4. Nematov N., Abdullaev F. *Effect of environmentally friendly biologically active preservatives in the storage of pomegranate fruits // Journal of agriculture & horticulture (JAH). International scientific journal. – Switzerland, 2023. – Volume 3, Issue 7. – P. 76-82. (Impact factor: UIF 8.1; 5.69 by SJIF).*

5. G.Y.Yunusova, A.N.Turg'unov, N.A.Nematov *“Anor mevasidan qayta ishlab tanin olish texnologiyasi tadqiq qilish”*. *“O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” ISSN: 2181-7774, “The role of agriculture and medicine in science” ISSN: 3060-5032 № 1/1(19). Tashkent-2025. - B. 271-273.*

6. *FAO. Food preservation technologies. – Rome, 2019.*

7. *Journal of Food Science and Technology, 2022.*